

AGRICULTURAL SCIENCES

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ И СЮНИКСКОЙ ЗОНЫ АРМЕНИИ

Гукасян А.Г.

*кандидат эконом. наук, директор
Научный центр земледелия Республики Армения*

Барбарян А.А.

кандидат с/х наук ведущий научный сотрудник

Алиханян Н.А.

научный сотрудник

Казарян Р.А.

*кандидат с/х наук ведущий научный сотрудник
Научный центр земледелия Республики Армения*

STUDY OF NEW EARLY MATURE SOYBEAN VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE ARARAT PLAIN AND SYUNIK ZONE OF ARMENIA

Ghukasyan A.

*Candidate of Science, director
Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia*

Barbaryan A.

Candidate of Science, Researcher

Alichanyan N.

Researcher

Ghazaryan R.H.

*Candidate of Science, Researcher
Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia*

Аннотация

В условиях Армении среди традиционно-возделываемых зернобобовых соя сравнительно новая культура, биологическая особенность которой позволяет возделывать её почти во всех почвенно-климатических зонах республики.

В этой связи методом индивидуального отбора из мировой коллекции сои изучены и отобраны 3 новых сорта сои – Раннеспелый-1, Милена и Менуа, которые по биологическим и хозяйственным свойствам превосходят местный сорт Вагаршапати -2.

Abstract

In the conditions of Armenia, among the traditionally cultivated legumes, soybean is a relatively new crop, the biological feature of which allows it to be cultivated in almost all soil and climatic zones of the republic.

In this regard, by the method of individual selection from the world collection of soybeans, 3 new soybean varieties were studied and selected - Early ripe-1, Milena and Menua, which surpass the local variety Vagharshapati-2 in biological and economic properties.

Ключевые слова: соя, сорт, отбор, высокопродуктивный, урожай.

Keywords: soybean, variety, selection, highly productive, harvest.

Актуальность

Араратская равнина основная сельскохозяйственная зона Армении. После приватизации земель основными полевыми культурами в республике стали злаковые, колосовые, в частности озимая пшеница, которая фактически стала монокультурой, вследствие чего из года в год снижалось плодородие почв, урожайность, увеличивалась засоренность посевов сорняками.

Одним из радикальных методов выхода из создавшегося положения является сокращение посевов озимой пшеницы и замена альтернативными культурами, способствующими восстановлению и

повышению плодородия почв и частичному решению проблемы азотного дефицита. Такой культурой из зернобобовых является соя.

Среди традиционно- возделываемых зернобобовых в Армении соя сравнительно новая культура, биологическая особенность которой позволяет возделывать и почти во всех почвенно-климатических зонах республики.

Соя - ценнейшая, универсальная зернобобовая масличная культура, зерна которого содержат 26-30% жира, 36-48 % хорошего сбалансированного по аминокислотному составу белка и более 20% углеводов. Масло сои полувисышающая, отличается высоким содержанием незаменимых жирных кислот. Она содержит большое количество витаминов

и органических веществ. Разнообразный химический состав зерен сои позволяет использовать их в пищевых, кормовых и технических целях. Однако эта культура не получена мирового распространения из-за отсутствия новых высокоурожайных сортов, возделывание которых велось только в условиях Араратской равнины.

Материалы и методы

В условиях Армении для получения новых высокопродуктивных сортов и для внедрения в сельскохозяйственное производство в Научном центре земледелия велись исследования, которые показали, что в условиях Араратской равнины и её предгорной зоны сою можно возделывать в весенних посевах также после раннеубранных культур, как пожнивную [2].

Целью наших исследований явились также изучение и получение новых раннеспелых, высокопродуктивных сортов сои из мировой коллекции методом индивидуального отбора, внедрение которых в горных зонах республики будет способствовать обогащению почв азотом и повышению плодородия почв, которое является глаголом залогом получения высокого урожая.

Коллекцию сои изучали в условиях Араратской равнины при весеннем посеве и отобраны три раннеспелых сорта - Раннеспелый-1, Милена и Менуа. Контролем служил районированный сорт Вагаршапати- 2. Полученные сорта прошли экологическое испытание в условиях горной зоны (Сюникский марз) [3].

Сорт Раннеспелый -1 прошёл госиспытание и предназначен для возделывания в Араратской равнине, предгорной и горной зонах, а в Араратской равнине возделывается также как пожнивная.

Период вегетации составляет 70-75 дней, высота растений 50-55 см, первые бобы формируются на высоте 8,5 см от поверхности почвы.

При созревании бобы желтокоричневые, слабо опушенные с 3-4 зернами. Зерна средней величины, круглоовальные, жёлто-зелёные с серыми пятнами.

Вес 1000 семян составляет 195-203г., содержание сухих веществ – 92-94%, сырого протеина - 38-41 %, жиров -32- 35%, урожайность 32,1-34 ц/га.

Сорт Милена получен из мировой коллекции сои методом индивидуального отбора. Сорт прошёл госиспытания и предназначен для возделыва-

ния в Араратской равнине, предгорной и горной зонах республики. В Араратской равнине возделывается также как пожнивная. Период вегетации составляет 85 - 90 дней. Высота растений 50- 60 см. Первые бобы формируются на высоте 9,5 см. от поверхности почвы. Растения и бобы опушенные. При созревании бобы имеют сероватый оттенок. Цветки фиолетовые с 3-4 соцветиями. Боб содержит 3-4 зерна, овальные, желтоватого цвета. Вес 1000 зерен составляет 180-185 г. Содержание сырого протеина – 38,0-40,0%, белков - 35%, жиров 32,7%, урожайность 31.4-34,8 ц/га.

Сорт Менуа получен из мировой коллекции сои методом индивидуального отбора. Сорт прошёл госиспытание и предназначен для возделывания в условиях Араратской равнины, предгорной и горной зонах республики.

В Араратской равнине возделывается как пожнивная.

Период вегетации 80-85 дней. Высота растений 48-55 см. Первые бобы формируются на высоте 7,0-7,5см от поверхности почвы. При созревании бобы желтоватые, густо-опушенные с 3-4 зернами. Зерна овальные, средней величины, желтоватые с чёрными пятнами. Вес 1000 зерен 179-180 г. Содержание сырого протеина составляет 32%, жиров 30,0-30,5%, урожайность 31,0- 33,3 ц/га.

Опыты заложены в условиях Араратской равнины в Эчмиадзинском экспериментальном хозяйстве Научного центра земледелия а в Сюникской зоне - на участке Сисианской семеноводческой ассоциации.

Опыты заложены в трех повторностях, площадь 50 м² учётной делянки, по схеме 70 x15x1.

Отобранные из мировой коллекции раннеспелые сорта сои оценивались в обеих условиях по урожайности и качеству зерна.

Исследование показали, что отобранные раннеспелые сорта по сравнению с местными селекционным сортом Вагаршапати - 2 отличаются по биологическим показателям. Данные таблицы 1 показывают, что отобранные сорта по сравнению с контролем в Араратской равнине имеют более короткий вегетационный период. Так, если у контроля вегетационный период составил 123 дней, то у отобранных сортов - 78-92 дней, а в Сюникском зоне вегетационный период длится на 2-4 дня дольше (таблица 1).

Таблица 1

Биологические показатели раннеспелых сортов сои

Сорт	Арагатская равнина					Сюникская зона				
	Вегетационный период, дней	Высота растений, см.	Высота формирования первого боба, см.	К-ов ветвей одного растения, шт.	К-во клубней одного растения, шт.	Вегетационный период, дней	Высота растений, см.	Высота формирования первого боба, см.	К-ов ветвей одного растения, шт.	К-во клубней одного растения, шт.
Вагаршапати -2	123	53,6	4,8	2	6,3	128	52,9	4,4	2	5,9
Раннеспелый -1	78	55,0	8,5	4	8,0	80	54,4	8,3	3	7,7
Милена	85	61,2	9,5	5	8,7	88	60,9	8,9	4	8,5
Менуа	92	65,0	8,7	4	9,0	96	64,2	8,2	4	8,7

Исследования показали, что отобранные сорта отличаются и по высоте растений. Так, в Арагатской равнине у контроля высота растений составила 53,6 см., а в Сюникской зоне - 52,9 см., у отобранных сортов в Арагатской равнине у сорта Раннеспелый-1 высота растений составила 55 см., у сорта Милена - 61,2 см., а у сорта Менуа - 65 см. В Сюникской зоне у отобранных сортов соответственно: 54,4; 60,9 и 64,2 см.

Высокий рост у новых сортов способствовал высокому формированию первого боба, который является важным показателем сои для механизированной уборке урожая. Высота первого боба в Арагатской равнине у сорта Раннеспелый-1 составила 8,5 см., у Милены - 9,5 см., а у Менуа - 8,7 см. от поверхности почвы, а в контрольном варианте этот показатель составил 4,8 см. В Сюникской зоне высота первого боба по сортам варьировала от 8,3-9,0 см., а в контроле - 5,9 см.

Данные таблицы 1 показывают, что количество ветвлений у новых сортов в обоих климатических условиях было больше, чем у контрольного сорта. Так, количество ветвей у контроля было 2 шт., а у сортов от 3-5 шт.

У зернобобовых для фиксации азота, как известно, важнейшим показателем является формирование клубеньков. Отобранные сорта по сравнению с местным сортом Вагаршапати -2 образовали

больше клубеньков на одно растение. Так, в условиях Арагатской равнины количество клубеньков у новых сортов колебалось от 8,0-9,0 шт., в Сюникской зоне от 7,7-8,7 шт., в контроле - 6,3 и 5,9 шт.

Обработка урожайных данных показала, что продуктивность новых сортов в обоих климатических условиях была высокой.

Данные таблицы 2 утверждают, что новые сорта по своим продуктивностям превосходят контрольный вариант.

Так, по сравнению с местным селекционным сортом Вагаршапати-2, сорта Раннеспелый-1, Милена и Менуа в условиях Арагатской равнины обеспечили 34,5; 33,2 и 32,9 ц/урожая с гектара, а в Сюникской зоне - 33,0; 32,1 и 32,2 ц/га.

Высокий урожай новых сортов формировался за счёт большого числа бобов и зерен с одного растения (таблица 2). У контроле число бобов одного растения было 51,7 шт., и 49,5 шт. По сравнению с контрольным сортом количество бобов было высокое в двух климатических условиях. Так, в Арагатской равнине у сортов Раннеспелый-1 количество бобов одного растения было 64,9 шт., у Милены - 64,4 шт., а у Менуа - 63,5 шт. В Сюникской зоне этот показатель составил 63,7; 61,1 и 62,8 шт. соответственно. Исходя из этих показателей, следовательно и было больше количество зерна одного растения в обоих климатических условиях.

Таблица 2

Урожай и качество новых раннеспелых сортов сои

Сорт	Арагатская равнина						Сюникская зона					
	Урожай, ц/га	Прибавка урожая, ц/га	К-ов бобов с одного растения, шт.	К-во зерен одного растения, шт.	Сырой протеин, %	Жиры, %	Урожай, ц/га	Прибавка урожая, ц/га	К-ов бобов с одного растения, шт.	К-во зерен одного растения, шт.	Сырой протеин, %	Жиры, %
Вагаршапати -2	26,7	-	51,7	149,1	28,9	28,5	26,0	-	49,5	142,3	28,5	28,7
Раннеспелый -1	34,5	7,8	64,9	208,2	39,9	33,6	33,0	7,0	63,7	191,1	39,5	33,1
Милена	33,4	6,7	64,4	193,2	38,6	32,7	32,1	6,1	61,1	183,3	38,9	32,4
Менуа	32,9	6,2	63,5	191,7	32,5	30,8	32,2	6,9	62,8	188,4	33,4	30,2

Из таблицы 2 видно, что по сортам этот показатель колеблется от 191,7 -208,2 шт. и от 183,3 - 191,1 шт. а в контроле 149,1 шт. и 142,3 шт. Испытуемые сорта оцениваются не только по количеству урожая, но и по качеству зерна, поскольку получение высококачественного растительного белка и жира являются главной целью возделывания сои.

Результаты исследования показали различия сортов по содержанию сырого протеина, что и составляет в Араратской равнине 39,9; 38,6 и 32,5%, а в Сюникской зоне - 39,5; 38,9 и 33,4% по сравнению с контрольным вариантом.

Согласно многочисленным исследованиям количество жиров в зернах сои может колебаться от 26 до 28 %, что в большинстве случаев сочетается сортовой особенностью, однако может обуславливаться также условиями выращивания [1,2].

По А.Т.Нерсисяну количество жиров в зернах сои в условия равнины составляет 26,3-27 %. [1,4] у наших сортов количество жиров в Араратской равнине колеблется от 30,8-33,6 %, а в Сюникской зоне от 30,2 -33,1 %.

Выводы

Исследования показали, что полученные новые сорта из мировой коллекции сои методом индивидуального отбора, показали, что новые сорта сои Раннеспелый-1, Милена и Менуа по биологиче-

ским признакам и продуктивности зерна превосходят местный сорт Вагаршапати - 2 в обоих климатических условиях республики.

Эти сорта прошли госиспытание. Внедрение в производство этих сортов в равнинных и горных условиях республики целесообразно и будет способствовать переходу от традиционных методов к органическим методам ведения сельского хозяйства.

Список литературы

1. Нерсисян П.М., Нерсисян А.Г.- Биологическая и хозяйственная характеристика сортов сои в весенних и летних посевах. - ж. Агротитутюн, 1999 г. № 2, с. 123 -128.
2. Епремян Дж.В., Давтян Г.Д., Казарян Р.Г., Семерджян С.П.- Результаты изучения раннеспелых сортов сои в условиях Араратской равнины Армении. - Матер. Кавказской конф. по зерновым и зернобобовым культурам. - Тбилиси, 2004 г. № 2, с. 173 -175.
3. Давтян Г.Д. - Результаты изучения сортообразцов из мировой коллекции сои в условиях Араратской равнины.- Межд. науч. конф. Известия с/х академии Армении. Ереван, 2004 г., № 4 с. 17-20.
4. Карапетян С.С.- Особенности возделывания сои в Араратской равнине. - Брошюра (на арм.яз.), Ереван, 2011 г., с. 63.

РАСОВЫЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ ВНИИМК

Старина А.А.

магистр

Дмитренко Н.Н.

к. с.-х. н., доцент,

Москалева Н.А.

к. б. н., доцент,

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

г. Краснодар, Россия

RACIAL COMPOSITION OF THE CAUSATIVE AGENT OF SUNFLOWER DOWNY MILDEW UNDER THE CONDITIONS OF THE CENTRAL EXPERIMENTAL BASE OF VNIIMK

Starina A.

Master

Dmitrenko N.

Ph.D. Sc.,

Associate Professor,

Moskaleva N.

Ph.D. PhD,

Associate Professor,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin,

Krasnodar, Russia

Аннотация

Интенсивное возделывание подсолнечника в последние двадцать лет с нарушением научно обоснованных севооборотов и привлечением иностранных гибридов нарушило сложившееся равновесие в системе паразит – хозяин и стимулировало расообразовательный процесс возбудителя ложной мучнистой